

نقش فرهنگ الگوپذیری در بیداری اسلامی

فاطمه علایی رحمانی*، زهرا حلیمی**

چکیده

بیداری اسلامی پدیده‌ای است اجتماعی به معنای رهایی از استبداد و استعمار و تلاش در راه دستیابی به استقلال سیاسی، اقتصادی و... با سیری در تاریخ به نظر می‌رسد این پدیده سابقه‌ی دیرینه‌ای دارد، چرا که این پدیده تاریخی را می‌توان در داستان اصحاب کهف، حرکت اسلامی پیامبر(صلی الله علیه وآله) در برابر کفار قریش و مبارزه و قیام ائمه اطهار(علیهم السلام) از جمله امام حسین (علیه السلام)، توأبین و قیام مختار دید. در دهه‌های اخیر انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) یکی از الگوهای بزرگ در خیزش‌های اسلامی اخیر به ویژه در کشورهای عربی بوده است.

واژه‌های کلیدی: بیداری اسلامی، الگوپذیری، انقلاب اسلامی

«الگو و أسوه» در لغت به معنای: «مُدل، سرمشق، مقتدا، مثال، پیشوا و خصالتی که شخص بدان لایق پیشوایی گردد». (دهخدا ۱۳۷۲: ج ۲، ص ۲۱۹۶)
بشر برای اینکه بتواند در مسیر درست زندگی قرار گیرد، نیاز به اسوه و الگو دارد، لذا قرآن کریم، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) را به عنوان بهترین الگو برای انسان‌ها معرفی کرده است.

* استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)

(Alaeefatemeh@yahoo.com)

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)

(zahrahalimy69@gmail.com)

۱- الگو بودن محمد (صلی الله علیه وآله):

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (احزاب/۲۱) «البته شما را در اقتدا به رسول خدا (صلی الله علیه وآله) چه در صبر و مقاومت با دشمن، چه دیگر اوصاف و افعال نیکو خیر و سعادت بسیار است، برای آن کس که به ثواب خدا و روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدا بسیار کند.

علامه طباطبائی (رحمه الله علیه) ذیل این آیه فرموده اند: «کلمه‌ی «أُسْوَةٌ» به معنای اقتدا و پیروی است، و «أُسْوَةٌ» در مورد رسول خدا (صلی الله علیه وآله) عبارتست از پیروی او و اگر تعبیر کرد به «لکم فی رسول الله» که استقرار و استمرار در گذشته را افاده می‌کند، برای این است که اشاره کند به اینکه این وظیفه همیشه ثابت است و شما همیشه باید به آن جناب تأسی کنید و معنای آیه این است که یکی از احکام رسالت رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و ایمان آوردن شما، این است که به او تأسی کنید، هم در گفتارش و هم در رفتارش و شما می‌بینید که او در راه خدا چه مشقت‌هایی تحمل می‌کند و چگونه در جنگ‌ها حاضر شده، آنطور که باید جهاد می‌کند، شما نیز باید از او پیروی کنید». (طباطبائی ۱۳۸۹: ج ۱۶، ص ۴۳۲)

۱-۱- ابعاد الگو بودن محمد (صلی الله علیه وآله):

در تفسیر نمونه ذیل آیه‌ی بالا در مورد ابعاد الگو بودن محمد (صلی الله علیه وآله) آمده است: «بهترین الگو برای شما نه تنها در این میدان، که در تمام زندگی، شخص پیامبر (صلی الله علیه وآله) است. روحیات عالی او، استقامت و شکیبایی او، هوشیاری و درایت، اخلاص و توجه او به خدا، تسلط او بر حوادث و زانو نزدن در برابر سختی‌ها، هر کدام می‌تواند الگو و سرمشق برای همه‌ی مسلمین باشد. همراه دیگر مؤمنان کلنگ به دست می‌گیرد و «خندق» می‌کند، برای حفظ روحیه و خونسردی یارانش با آنها مزاح می‌کند، مرتباً آنها را به یاد خدا می‌اندازد و به آینده‌ی درخشان و فتوحات بزرگ نوید می‌دهد. از توطئه‌ی منافقان برحذر می‌دارد و هوشیاری لازم را به آنها می‌دهد. از آرایش جنگی صحیح و انتخاب بهترین روش‌های نظامی لحظه‌ای غافل نمی‌ماند و در عین حال از راه‌های مختلف برای ایجاد شکاف در میان صفوف دشمن از پای نمی‌نشیند. آری؛ او بهترین مقتدا و اسوه‌ی مؤمنان در این میدان و در همه‌ی

میدان‌هاست». (مکارم شیرازی ۱۳۶۵: ج ۱۷، ص ۲۶۰)

۲- الگو بودن ابراهیم (علیه السلام):

«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ...»؛ «برای شما تاسی نیکی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند، وجود داشت، هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند، ما از شما و آن چه غیر از خدا می‌پرستید، بیزاریم، ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است و این وضع همچنان ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید...».

«ابراهیم (علیه السلام) بزرگ پیامبران که زندگی اش سرتاسر، درس بندگی و عبودیت خدا، جهاد فی سبیل الله و عشق به ذات پاک او بود، ابراهیم (علیه السلام) که امت اسلامی مفتخر به نامگذاری او می‌باشد، می‌تواند برای شما سرمشق خوبی در این زمینه باشد. منظور از تعبیر «والذین معه» مؤمنانی است که او را در این راه همراهی می‌کردند، هرچند قلیل و اندک بودند و بانهایت قاطعیت اعلام جدایی و بیزاری از دشمنان خدا کردند و تصریح کردند که این جدایی به هیچ قیمت قابل برگشت و تجدیدنظر نیست و تا ابد ادامه دارد، مگر اینکه آنها مسیر خود را تغییر دهند و از خط کفر به خط ایمان روی آورند. کوتاه سخن اینکه، ابراهیم و پیروانش قویاً با بت پرستان مخالف بودند و باید این درس را از آنها سرمشق گرفت». (همان: ج ۲۴، ص ۱۸)

۳- ضرورت الگوپذیری:

«اسوه و الگو» در زندگی، عامل پیشگیری از انحراف‌ها و خطاها بوده و با حضور چشم گیر خود، جوی از ایمان و صلاح و پاکی پدید می‌آورد که خودبه خود اجازه ظهور جلوه‌های تباهی و انحراف را در جامعه نمی‌دهد. در تاریخ زندگی پیشوایان و الگوهای دین بسیار اتفاق افتاده است که انسانی بدکار آهنگ کاری پلید را داشته، اما در اثر مشاهده حالات و رفتار آموزنده و پرمعنای ایشان به خود آمده و از زشت کاری و فسادانگیزی به سوی رفتار نیکو و خدایسند روی آورده است. لذا با توجه به اینکه ما

مسلمان هستیم و از دو چراغ هدایت قرآن و اهل بیت برخورداریم، در تمام زمینه‌ها الگو داریم و باید به آنها تأسی کنیم.

۴- عاشورا، الگوی همه نهضت‌ها:

در میان حوادث تاریخ «عاشورا» و «شهدای کربلا» از ویژگی خاصی برخوردارند و صحنه صحنه‌ی این حماسه ماندگار و تک تک حماسه آفرینان عاشورا، الگوی انسان‌های حق طلب و ظلم ستیز بوده و خواهد بود. همچنان که اهل بیت (علیهم السلام) به صورت عام تر، در زندگی و مرگ، در اخلاق و جهاد، در کمالات انسانی و چگونه زیستن و چگونه مردن، برای ما سرمشق‌اند. امام حسین (علیه السلام) حرکت خویش را در مبارزه با طاغوت عصر خویش، برای مردم دیگر سرمشق می‌داند و می‌فرماید: «فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ».

نهضت عاشورا، الهام گرفته از راه انبیاء و مبارزات حق جویان تاریخ و در همان راستا است. استشهادی که امام حسین (علیه السلام) به کار پیشینیان می‌کند، نشان دهنده‌ی این الگوگیری است: «هنگامی که می‌خواست از مدینه خارج شود، این آیه را می‌خواند: (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ) (پژوهشکده باقرالعلوم، ص ۳۶۱)؛ «موسی از شهر مصر با حال ترس و نگرانی و مراقبت از دشمن بیرون رفت، گفت بارالها، مرا از شر (این) قوم ستمکار نجات ده» (امین ۱۴۰۴ ق:ج ۱، ص ۵۸۸)، که اشاره به خروج خائفانه‌ی حضرت موسی (علیه السلام) از شهر و گریز از سلطه‌ی طاغوتی فرعون و ظلم اوست و نشان می‌دهد که آن اقدام موسای کلیم، می‌تواند الگو به حساب آید که حضرت آیه مربوط به او را خواند.

قبل از حرکت نیز در وصیت نامه‌ای که به برادرش محمد حنفیه نوشت و مبنای هدف و انگیزه‌ی خروج را بیان کرد، از جمله تکیه‌ی آن حضرت بر عمل به سیره‌ی جد و پدرش و پیمودن همان راه بود و نهضت خود را در همان خط سیر معرفی کرد: «وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَ أَبِي عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» (مجلسی بی تا: ج ۴۴، ص ۳۲۹) و سیره‌ی پیامبر و علی بن ابی طالب را الگوی خویش در این مبارزه با ظلم و منکر دانست. این شیوه، تضمینی بر درستی راه و انتخاب است که انسان مبارز، از اولیاء دین و معصومین الگو بگیرد و برای کار خود حجت شرعی داشته باشد.

چون عاشورا «الگو» بود، هم کسانی که به هر دلیلی در آن شرکت نکردند، بعدها حسرت و افسوس می‌خوردند و هم کوتاهی کنندگان نسبت به یاری امام، جزو توأبین شدند و در فکر جبران گذشته برآمدند، این حاکی از شاخص بودن حرکت امام است. در تاریخ اسلام نیز بسیاری از قیام‌های ضد ستم و نهضت‌های آزادی بخش، با الهام از حرکت عزت آفرین عاشورا شکل گرفت و به ثمر رسید. حتی مبارزات استقلال طلبانه‌ی هند به رهبری «مهاتما گاندی»، ثمره‌ی این الگوگیری بود؛ همچنانکه خود گاندی گفته است: «من زندگی امام حسین (علیه السلام)، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده‌ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده‌ام بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، بایستی از سرمشق امام حسین (علیه السلام) پیروی کند». (محدثی ۱۳۷۴: ص ۲۷۹)

قائد اعظم پاکستان، محمدعلی جناح نیز گفته است:

«هیچ نمونه‌ای از شجاعت، بهتر از آنکه امام حسین (علیه السلام) از لحاظ فداکاری نشان داد، در عالم پیدا نمی‌شود. به عقیده‌ی من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد، پیروی نمایند». (همان)

عاشورا هم این پیام را می‌دهد که باید از این «الگو» که در زمینه‌هایی همچون: شجاعت، ایثار، اخلاص، مقاومت، ظلم ستیزی، بصیرت، دشمن شناسی، اطاعت از پیشوا، عشق به شهادت سرمشق است، پیروی کرد، هم ماهیت خود نهضت عاشورا، الهام گرفته از سیره‌ی اولیاء خدا و عمل پیامبر (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) است، هم به شهادت تاریخ، خود این حادثه مهم ترین الگوی مبارزات حق طلبانه بوده است.

«عاشورای خونین حسینی، پس از آن و تاکنون و تا دنیا به پاست، همچون چشمه‌ای جوشان و زلال برای همه‌ی جهانیان پیام آور آزادی و شرف و رویارویی با ستم و ستمگران است. شهادت حسین (علیه السلام) و یارانش به روزگار ما، الهام بخش انقلابی مقدس به رهبری عاشورایی بزرگ زمانه، حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) و تکرار حادثه‌ی نبرد حق جویانه و حقیقت خواهان در برابر فرعونیان اهریمن صفت بود و این بار نیز آشکار شد که: (جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (اسرا/۸۱)؛ «بگو حق آمد و باطل نابود شد، حقا که باطل نابودشدنی بود».

(مغنیه ۱۳۸۱:ص ۱۲)

امام امت در اسوه بودن عاشورا برای نهضت پانزده خرداد می‌فرماید:
 «ملت عظیم الشان، در سالروز شوم این فاجعه‌ی انفجارآمیزی که مصادف با پانزده خرداد ۴۲ بود، با الهام از عاشورا، آن قیام کوبنده را به بار می‌آورد. اگر عاشورا و گرمی و شور و انفجار آن نبود، چنین قیامی بدون سابقه و سازماندهی واقع می‌شد. واقعه‌ی عظیم عاشورا از ۶۱ هجری تا خرداد ۴۲ و از آن تا قیام جهانی بقیه‌الله ارواحنا لمقدمه الفداء در هر مقطع، انقلاب ساز است.» (موسوی خمینی ۱۳۶۱:ج ۱۶، ص ۲۱۹)
 از عاشورا، حتی در زمینه‌ی تاکتیک‌ها و کیفیت مبارزه و سازماندهی نیروها و بسیاری از موضوعات دیگر نیز می‌توان الهام گرفت. در این زمینه هم رهنمود امام خمینی (رحمه‌الله علیه) چنین است:

«حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) از کار خودش به ما تعلیم کرد که در میدان، وضع باید چطور باشد و آنهایی که اهل مبارزه‌ی مسلحانه هستند، چطور مبارزه کنند، آنهایی که در پشت جبهه هستند، چطور تبلیغ کنند. کیفیت اینکه قیام در مقابل یک حکومت قلدر که همه جا را در دست دارد با یک عده‌ی معدود چطور باشد و...» (همان:ج ۱۷، ص ۶۰)

اکنون جا دارد که به بررسی بیشتر ابعاد جنبش انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بپردازیم؛

۵- نهضت امام خمینی نقطه‌ی اوج جنبش‌های اسلامی:

نهضت امام خمینی (رحمه‌الله علیه) اوج همه حرکت‌ها و جنبش‌های اسلامی تاریخ اسلام تشیع، و تبلور آمال و آرمانهای انقلابی نهضت‌های گذشته بود.

امام خمینی (رحمه‌الله علیه) که مسلمانی به تمام معنا و رهبری انقلابی بود، همه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را در طی به ثمر رساندن انقلاب با تاسی و الگوپذیری از درس‌های اسلام و قرآن و اهل بیت، انجام می‌داد. زیرا می‌دید اسلامی که می‌گوید: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) (توبه/۳۶)؛ «همگی با مشرکین بجنگید، چنانکه آنها همگی با شما می‌جنگند»، آیا می‌گوید بنشینید تا طعمه‌ی دیگران شوید؟!!

۵-۱- مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمه الله علیه):

مواضع و رفتار هر کس متأثر از اندیشه‌ی اوست. اندیشه‌ها نیز براساس یک سلسله مبانی، زیرساخت و الگوها شکل می‌گیرد. با دقت در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (رحمه الله علیه) به این نتیجه می‌رسیم که همه‌ی اندیشه‌ها و اقدامات ایشان، ریشه در قرآن و روایات دارد و امام خمینی از تعالیم اسلام در همه‌ی زمینه‌ها الگو پذیرفته است. ما برای رعایت اختصار به بررسی بخشی از این مبانی می‌پردازیم؛

۵-۱-۱- تکیه بر فلسفه‌ی بعثت:

امام خمینی (رحمه الله علیه) با تکیه بر فلسفه‌ی بعثت در دو حوزه‌ی سلبی و ایجابی به بیان مبانی اندیشه سیاسی خود می‌پردازد:

۵-۱-۱-۱- در حوزه‌ی سلبی:

منظور از «تکیه بر فلسفه‌ی بعثت حوزه‌ی سلبی» از نظر امام خمینی (رحمه الله علیه)، ناهنجاری‌هایی است که برای دست یافتن به یک جامعه‌ی متعالی اسلامی، باید با آنها مبارزه شود.

۵-۱-۱-۱-۱- ظلم ستیزی:

امام با تکیه بر فلسفه بعثت که در متون مختلف دینی نیز بر آن تأکید فراوان شده است، مبارزه با ظلم و ستم را به عنوان یک اصل زیربنایی مورد توجه قرار داده و آن را بر یکایک مسلمانان فرض و لازم می‌دانستند. قرآن کریم ظلم زدائی از جامعه‌ی بشری را مسئولیت اجتناب ناپذیر انسان می‌داند و نه تنها ظلم کردن را منع می‌کند، بلکه پذیرش ظلم را نیز محکوم می‌داند و ظلم زدایی را شامل همه‌ی قلمروهای حیات بشری، از جمله قلمرو رابطه‌ی انسان با خدا و با خویشان و با دیگران و جامعه می‌داند. برای مثال در آیه‌ی «۱۱۳ سوره‌ی هود» آمده است: (وَ لَاتَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) (هود/۱۱۳)؛ «و شما مؤمنان هرگز نباید با ظالمان همدست باشید، و گرنه آتش کیفر آنان در کیفر شما هم خواهد گرفت و در آن حال جز خدا هیچ دوستی نخواهید یافت».

امام خمینی (رحمه الله علیه) با تأسی و الگوگیری از قرآن در مورد ظلم ستیزی فرموده‌اند:

«انبیاء همانگونه که برای نجات مردم از اسارت نفس (شیطان بزرگ) تلاش

می‌کردند، همچنین مأمور بودند تا ضعیفان را از شرّ ستمگران برهانند. چنانکه نبی اکرم (صلی الله علیه وآله) ابتدا در صدد بود تا معنویت را تقویت کند، به مجرد اینکه توانست حکومت تشکیل دهد، در صدد برآمد تا مستمندان را از زیر بار ستمگران رهایی بخشد». (موسوی خمینی ۱۳۶۱: ج ۱۸، ص ۳۲)

همچنین امام خمینی (رحمة الله علیه) در جای دیگری فرموده اند:

«انبیاء در مقابل ظلم، در مقابل اشخاصی که ظلم به مردم می‌کردند، قیام می‌کردند. سیره‌ی انبیاء همین بوده است که اگر چنانچه یک سلطان جائر بر مردم حکومت می‌خواهد بکند، بایستند در مقابلش... مسأله اصلی، عصیان و شورش همه مردم بر ضد ستمگرانی است که به آنها ستم می‌کنند». (همان: ج ۲، ص ۲۰۸)

شیوه‌ی مبارزه با شاه از منظر امام: «شاه ظالم است؛ مبارزه با ظالم واجب است؛ بنابراین مبارزه با شاه واجب است. مبارزه با استبداد ریشه در بعثت پیامبران داشته و یک تکلیف شرعی است.» (دهقان ۱۳۵۸: ص ۱۲۴)

۵-۱-۱-۱-۲- استکبارزدائی:

استکبار بدتر از ظلم است. در ظلم یک نفر با توسل به قدرت خویش در حق دیگران اجحاف می‌کند و مظلوم نیز گاهی علیرغم میل خود و از روی ناچاری تسلیم می‌شود. اما استکبار به حالتی گفته می‌شود که کسی با خودبرتربینی و تحقیر شخصیت دیگران، کاری انجام دهد که آنان چشم و گوش بسته و با احساس خفت و خواری گوش به فرمان مستکبر باشند. (همان). قرآن، خودبزرگ بینی و سلطه جوئی را گناهی در حد شرک، و ریشه‌ی اعمال شرک آلود و طغیان و دوروئی با خدا و خلق می‌شمارد. استکبار از دیدگاه قرآن خصلتی است که در هر فرد و جامعه‌ای بروز کند، آن را به ضد خدا و دشمن خلق تبدیل می‌کند.

بزرگ‌ترین خطر استکبار، در حیات سیاسی ملت‌ها ظاهر می‌گردد و با زیر پا گذاشتن حق و زورگویی، تمام امکانات و نیروها را در خدمت هواهای نفسانی و خواسته‌های شیطانی فرد یا گروه خاص قرار می‌دهد. برای مثال، آیه‌ی «۴۰ سوره‌ی قصص»، به این موضوع اشاره دارد:

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) (قصص/۴)؛ «همانا فرعون در زمین مصر تکبر

و گردنکشی آغاز کرد و میان اهل آن سرزمین تفرقه و اختلاف افکند و طایفه بنی اسرائیل را سخت ضعیف و ذلیل کرد... و همانا فرعون مردی بسیار مفسد و بداندیش بود».

امام خمینی با تأسی و الگوپذیری از قرآن در مورد استکبارزدائی فرمودند: «انبیاء برای این مبعوث شدند تا اولاً؛ انسان را از اسارت نفس نجات دهند، ثانیاً؛ ضعف را از تحت سلطه استکبار برهانند» (موسوی خمینی ۱۳۶۱: ج ۱۷، ص ۲۵۲)

همچنین در جای دیگری فرموده اند: «ای مستضعفان جهان برخیزید و هم پیمان شوید و ستمگران را از صحنه برانید که زمین از خداست و وارث آن مستضعفان هستند... هان ای مستضعفان جهان! بر مستکبران آدم خوار بشورید و حق خود را از آنان بگیرید که خداوند با شماست و وعده‌ی او تخلف ناپذیر است» (دهقان ۱۳۵۸: ص ۱۲۵)

شیوه‌ی مبارزه با آمریکا از دیدگاه امام: آمریکا استکبار جهانی است، مبارزه با استکبار واجب است؛ پس مبارزه با آمریکا واجب است. مبارزه با استکبار و سلطه‌ی مستکبران مبتنی بر فلسفه بعثت پیامبران بوده و بر همگان لازم است. این سخن را از آیه‌ی «نفسی سبیل» نیز می‌توانیم استنباط کنیم: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) (نساء/۱۴۱)؛ «خدا هیچگاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود».

۵-۱-۱-۲- در حوزه‌ی ایجابی:

منظور از تکیه بر فلسفه‌ی بعثت در حوزه‌ی ایجابی از نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) عواملی است که برای رسیدن به یک جامعه‌ی اسلامی متعالی باید باید در جامعه پی ریزی و ایجاد شوند.

۵-۱-۱-۲-۱- اقامه‌ی قسط:

امام با تکیه بر آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی حدید که می‌فرماید: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (حدید/۲۵)؛ «همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیم و به ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند»، به بیان فلسفه‌ی بعثت پرداخته و اظهار داشتند: «انبیاء آمدند تا جامعه را اصلاح کنند و خود را فدای جامعه کنند. حتی خود انبیاء و ائمه خود را فدای جامعه می‌کردند. بالاتر از اینها که نداریم. غایت، قیام به قسط است، لیکن با «حدید» یعنی

چه؟ (زیرا در ادامه‌ی آیه سخن از حدید به میان آمده است). اگر چنانچه شخص یا گروهی بخواهد یک جامعه را تباه کند، یک حکومت عدل را تباه کند، باید با بینات با او صحبت شود، سپس با موازین عقلی، اگر نشد و نشنید، با حدید (اسلحه) «(موسوی خمینی ۱۳۶۱: ج ۱۵، ص ۱۴۶)

۵-۱-۱-۲-۲- تربیت افراد مؤمن و بافضیلت:

همانگونه که خداوند خطاب به نبی اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: (وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ) (احزاب/۴۶)؛ «ما تو را فرستادیم تا مردم را به سوی خدا فرا بخوانی»، و یا آنکه پیامبرش را برای تزکیه و آموزش مردم فرستاده است. امام نیز برای نیل به این هدف تلاش می‌کرد، لیکن حکومت‌های جور را مانع تربیت انسان بافضیلت می‌دانست. بیان آن عزیز چنین است:

«ما موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و بافضیلت فراهم سازیم و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت طاغوت و قدرت‌های ناروا است... ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دستگاه‌های حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأت‌های حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه‌ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام بدهند و انقلاب سیاسی را به پیروزی برسانند». (موسوی خمینیولایت فقیه: ۱۳۶۱، ص ۴۰)

در حقیقت، امام انقلاب سیاسی و براندازی طاغوت را وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف عالی تر می‌دانند که همان تربیت انسان‌های بافضیلت باشد. به بیان دیگر، نه انقلاب و نه حتی تشکیل حکومت اسلامی، هدف غایی محسوب نمی‌شوند، بلکه تمام این امور وسیله‌ای جهت رشد و کمال فرد و جامعه‌ی انسانی به شمار می‌روند.

۵-۱-۱-۲-۳- تکیه بر جامعیت اسلام و ماهیت قوانین آن:

امام می‌فرمایند: «مکتبی که برای تمام شؤون زندگی بشر قانون آورده است، مکتبی که هنوز نطفه‌ی انسان منعقد نشده برای او برنامه دارد تا زمانی که او را در قبر گذاشته و دفنش می‌کنند، چطور ممکن است در بخش اصلی زندگی که اداره شؤون جامعه باشد، برنامه نداشته باشد؟! از سویی، ماهیت قوانین اسلام بگونه‌ای است که تصور آن مستلزم تصدیق ضرورت تشکیل حکومت اسلامی خواهد بود. قوانین مربوط به جهاد با دشمنان، امر به معروف و نهی از منکر، قوانین مالیاتی و جزائی اسلام، احکام دفاع ملی و

ده -ها عنوان کلی دیگر. به علاوه شؤون رسول خدا، که آن حضرت علاوه برآنکه شأن نبوی داشتند، شأن قضائی و شأن حکومتی نیز داشته‌اند. اگر کسی کمترین آگاهی نسبت به تاریخ و سیره‌ی پیامبر اکرم (صلی - الله علیه وآله) داشته باشد، تردیدی در تحقق و اجرای احکام اسلام و تشکیل حکومت به خود راه نخواهد داد». (نک: همان: صص ۱۰-۲۸)

۶- انقلاب اسلامی ایران الگوی خیزش‌های اسلامی اخیر:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران و توفیق در استمرار حکومت جمهوری اسلامی، این تصور را در میان مسلمانان سایر کشورهای اسلامی ایجاد کرده که انقلاب اسلامی ایران می‌تواند نقشه راه و سرمشقی برای آنها باشد تا آنها نیز تجارب انقلاب اسلامی را در برپایی حکومت اسلامی اخذ و اجرا کنند. اکنون جا دارد که به بررسی تعدادی از خیزش‌های اسلامی اخیر در کشورهای عربی بپردازیم، چرا که وقوع انقلاب در کشورهای عربی طی سال‌های اخیر به قدری شتاب گرفته که بسیاری از کارشناسان در پی کشف علل این خیزش‌ها هستند و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از آن به عنوان حدوث بیداری اسلامی یاد کردند.

۶-۱- در لبنان: - که بیش از هر کشور دیگری تحت تأثیر انقلاب اسلامی قرار گرفت - جنبش‌های اسلامی در لبنان به ویژه «حزب الله» از آغاز اشغال جنوب لبنان توسط صهیونیسم‌ها، با ضربات خود توانستند نیروهای این رژیم را از لبنان اخراج کنند و در نبرد ۳۳ روزه، اسرائیل در مقابل مقاومت حزب الله تسلیم شد و برای اولین بار طعم ناکامی را چشید. «سیدحسن نصرالله»، دبیرکل حزب الله، با اشاره به الگوپذیری حزب الله از امام خمینی می‌گوید: «از نظر ما امام خمینی مرجع دینی، امام و رهبر، به تمام معنای کلمه است. ایشان نماد و سنبل انقلاب علیه طاغوت‌ها، مستکبران و نظام‌های استبدادی است». (نک: محمودی کیا: دی و بهمن ۸۹، ص ۲۵)

۶-۲- در بحرین: باید گفت انقلاب مردمی ملت مظلوم بحرین که ریشه در تبعیض، استبداد و وابستگی حکومت آل خلیفه به کشورهای خارجی دارد، تنها با امید به شور انقلابی مردم و حمایت‌های معنوی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. یکی از الگوهای مهم مردم بحرین در اوج گرفتن انقلابشان، پخش سریال مختارنامه در این

کشور است. یکی از روحانیون بحرینی با اشاره به پخش سریال «مختارنامه» در بحرین اظهار داشت: «یکی از دلایل خودباوری و از بین رفتن ترس شیعیان بحرین مشاهده آن وقایع و اتفاقاتی است که بر سر مختار و اصحاب سیدالشهداء (علیه السلام) آورده اند». (نک: واعظ: اردیبهشت ۹۰، ص ۱۳)

۶-۳- در مصر: تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ناآرامی در دانشگاه‌های آن کشور و شهرهای «قاهره و اسیوط» در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأیید شده است. امروزه تحولات مهمی در مصر در حال رخ دادن است که با توجه به جایگاه مصر در جهان اسلام (وجود دانشگاه الأزهر و اندیشمندانی چون محمد عبده، حسن البنا و...) به راحتی می‌توان تأثیر آن را بر اراده‌ی ملت عرب به انتظار نشست. با اوج‌گیری اعتراضات مردمی در مصر، اعتراضات ضد رژیم مبارک آغاز شد و میدان «التحریر» قاهره میعادگاه ملت مصر برای اسقاط رژیم حسنی مبارک شد، تا نهایتاً منجر به برکنار کردن «حسنی مبارک» توسط ملت مصر شد. (نک: مرکز مطالعات و پژوهش‌های بسیج دانشجویی اردیبهشت ۹۰، ص ۲۵)

موقعیت خاص در منطقه ۶-۴- تونس: تونس به عنوان کشوری دارای اتحاد با اسرائیل از برخوردار بود و به همین جهت تحولات این کشور می‌توانست بر تحولات منطقه خصوصاً روند صلح تأثیرگذار باشد. آغاز انقلاب در این کشور به سرعت به سایر کشورها سرایت نمود. رژیم «بن علی»، علیرغم دارا بودن حمایت‌های گسترده از سوی اسرائیل و فرانسه به سرعت سقوط کرد و باعث برافروخته شدن بیش از پیش خشم مردم دیگر کشورهای عربی شد. (نک: همان، ص ۳۹)

۶-۵- در لیبی: لیبی شاهد یکی از منحصربه‌فردترین تحولات سیاسی و اجتماعی در دنیای مدرن می‌باشد. حاکم مستبد با هر سلاحی که در اختیار داشت، به قتل عام مردم کشور خود پرداخت تا همچنان در حکومت باقی بماند، تا آنجا که انقلاب مردم لیبی تبدیل به یک شورش مسلحانه شد و نهایتاً منجر به سقوط «قذافی» شد. (نک: همان، ص ۴۹)

۶-۶- در یمن: سه دهه حکومت مستبدانه «علی عبدالله صالح» بر یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، در نهایت منجر به خروش انقلاب مردم در یمن شد. انقلابی که از گروه‌های مختلف سرکوب شده توسط صالح شکل گرفت و عبدالله صالح که سال‌ها از

نقش فرهنگ الگوپذیری در بیداری اسلامی ■ ۱۹۹

حمایت عربستان سعودی استفاده می‌کرده، اکنون که حامیان خود را از دست داد، چاره‌ای جز واگذاری حکومت به مردم نداشت و نهایتاً سرنگون شد. (نک: همان: ص ۵۷)

منابع و مأخذ

قران کریم

- ۱- امین، محسن، ۱۴۰۴.ق. ((اعیان الشیعه)) بیروت، دار التعاریف المطبوعات.
- ۲- پژوهشکده باقر العلوم، ۱۳۷۴ش، ((موسوعه کلمات امام حسین(ع)) قم، دار المعروف.
- ۳- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۲ش، ((لغت نامه دهخدا)) تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- ۴- دهقان، حمید، ۱۳۵۸ش، ((انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ)) قم، انتشارات مدین.
- ۵- طباطبایی، محمد حسین ۱۳۸۹ش، ((تفسیر المیزان))، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ۶- مجلسی، محمد باقر، بی تا، ((بحار الانوار)) بیروت، موسسه الوفاء.
- ۷- محدثی، جواد، ۱۳۷۴ش، ((فرهنگ عاشورا)) قم، نشر معروف.
- ۸- محمودی کیا، محمد، دی و بهمن ۸۹، ((جریان مقاومت در لبنان چگونه شکل گرفت))، صص ۲۵-۲۲، ماهنامه بیداری اسلامی، سال چهارم، شماره ۳۳.
- ۹- مرکز مطالعات و پژوهش های بسیج دانشجویی، اردیبهشت ۹۰، ماهنامه بیداری اسلامی، ویژه نامه اول تحولات اسلام.
- ۱۰- مغنیه، محمد جواد، ۱۳۸۱ش، ((قرآن، حسین، شهادت))، ترجمه محمد رسولی دریایی، تهران، بنیاد قرآن.
- ۱۱- مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۶۵ش، ((تفسیر نمونه))، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- ۱۲- موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۶۱ش، ((صحیفه نور)) تهران، وزارت ارشاد.
- ۱۳- -----، ۱۳۶۱ش، ((ولایت فقیه)) تهران، انتشارات امیر.
- ۱۴- واعظ، محمد سجاد، اردیبهشت ۹۰، ((بحرین، بیداری اسلامی و تاثیر مختارنامه برآن))، صص ۱۳-۱۱، ماهنامه بیداری اسلامی، ویژه نامه بیداری اسلامی، ویژه نامه اول تحولات اسلام.